

Azərbaycanda su ehtiyatları, dayanıqlı inkişafın təməlidir

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17932021>

İftixar Adil oğlu Əyyubov

Su və Meliorasiya Komplekslərinin Layihələndirilməsi İnstitutu Publik Hüquqi Şəxs

E-mail: iftixar.eyyubov@sml.gov.az

Abstract: Azərbaycanca su ehtiyatları dayanıqlı inkişafın təmin edilməsində əsas strateji amillərdən biri kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Su resursları iqtisadiyyatın bütün sahələrinin-kənd təsərrüfatı, sənaye, enerji və kommunal xidmətlərin-davamlı fəaliyyəti üçün mühüm təbii sərvətdir. Son illərdə ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişafın sürətlənməsi, sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrinin genişlənməsi, demoqrafik artım və urbanizasiya prosesi suya olan tələbatın əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsinə səbəb olmuşdur.

Bu şəraitdə su ehtiyatlarının səmərəli idarə olunması, onların mühafizəsi və ədalətli paylanması dayanıqlı inkişaf strategiyasının prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Su resurslarından istifadə zamanı əhalinin sosial və iqtisadi tələbatının ödənilməsi ilə yanaşı, ekoloji tarazlığın qorunması, təbii ekosistemlərin davamlılığının təmin edilməsi də əsas məqsədlərdən biridir.

Bununla əlaqədar olaraq, Azərbaycanda su ehtiyatlarının həm milli, həm də transsərhəd səviyyədə səmərəli idarə edilməsi, su ehtiyatlarının paylanması və istifadəsində beynəlxalq təcrübənin tətbiqi istiqamətində mühüm tədbirlər görülür. Dövlət səviyyəsində qəbul edilən proqramlar və normativ sənədlər su resurslarının idarə olunmasında kompleks yanaşmanın tətbiqini və onların gələcək nəsillər üçün qorunmasını təmin etməyə yönəlmişdir.

Məqalədə Azərbaycan Respublikasında əhalinin artımı, əkin sahələrinin genişlənməsi və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində baş verən inkişaf nəticəsində suya olan tələbatın dinamik artımı təhlil edilmişdir. Tədqiqatda respublika ərazisində formalaşan Şirvan çaylarının su ehtiyatlarından istifadənin mövcud vəziyyəti araşdırılmış və bu istiqamətdə qarşıda duran əsas problemlər müəyyən edilmişdir.

Əsas diqqət 1970-ci illərdən 2020-ci ilə qədər olan dövr ərzində əhalinin sayındakı dəyişikliklər, əkin sahələrinin genişlənməsi və onların statistik göstəricilərinin müqayisəli təhlilinə yönəldilmişdir. Bununla yanaşı, ölkədə artan su tələbatı fonunda çayların qış dövrü axın sularının səmərəli istifadəsinə dair praktiki təkliflər irəli sürülmüş, həmçinin çayların hidroloji rejiminə geniş şəkildə yer verilmişdir.

Açar sözlər: *su ehtiyatları su tələbatı, içməli su, təmizlənmiş su, ekoloji axım, səmərəli istifadə, hidroloji rejim*

Water resources in Azerbaijan are the basis of sustainable development

Abstract: Water resources in Azerbaijan are of particular importance as one of the main strategic factors in ensuring sustainable development. Water resources are an important natural resource for the sustainable operation of all sectors of the economy - agriculture, industry, energy and utilities. In recent years, the acceleration of socio-economic development in our country, the expansion of industrial and agricultural sectors, demographic growth and urbanization have led to a significant increase in the demand for water.

In these circumstances, the efficient management of water resources, their protection and fair distribution have become one of the priority directions of the sustainable development strategy. In addition to meeting the social and economic needs of the population when using water resources, one of the main goals is to protect the ecological balance and ensure the sustainability of natural ecosystems. In this regard, important measures are being taken in Azerbaijan to effectively manage water resources at both the national and transboundary levels, and to apply international experience in the distribution and use of water resources. Programs and normative documents adopted at the state level are aimed at implementing a comprehensive approach to water resources management and ensuring their protection for future generations.

The article analyzes the dynamic increase in water demand in the Republic of Azerbaijan as a result of population growth, expansion of arable land, and development in various sectors of the economy. The study examines the current state of use of water resources of the Shirvan rivers formed in the republic and identifies the main problems facing them in this direction.

The main focus is on the comparative analysis of changes in population, expansion of arable land, and their statistical indicators from the 1970s to 2020. In addition, practical proposals are put

forward on the efficient use of winter runoff waters of rivers against the background of the growing water demand in the country, and the hydrological regime of rivers is also widely covered.

Keywords: *water resources, water demand, drinking water, purified water, ecological flow, efficient use, hydrological regime*

Giriş

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektorunda intensiv inkişaf planlaşdırılır. Məqsəd ölkənin kənd təsərrüfatına olan xarici asılılığı minimuma endirməkdir. Təkmilləşdirilməmiş suvarma infrastrukturunu və iqlim dəyişmələri ilə əlaqədar kənd təsərrüfatında suya artan tələbat nəticəsində sudan istifadə də artmaqdadır. Günümüzdə iqlim dəyişmələrinin su ehtiyatlarına təsiri, gələcəkdə suların mühafizəsinin və infrastruktur tədbirlərinin həyata keçirilməsini prioritet olaraq ortaya qoyur.

Azərbaycan Milli İqlim Dəyişmələri Mərkəzi tərəfindən iqlim dəyişmələrinin su ehtiyatlarına təsiri qiymətləndirilmiş və hesablamalara görə 2050 və 2100-cü illərə kimi su ehtiyatlarının müvafiq olaraq 22.5 və 20.7% azalması proqnozlaşdırılır [7].

Ölkəmizin yerüstü su ehtiyatları 30.9 km³ təşkil edir. Bunun 20.6 km³-i transsərhəd çayların, 10.3 km³ isə yerli çayların payına düşür. Azərbaycanın potensial yeraltı su ehtiyatları 9.00 km³, təsdiq olunmuş ehtiyatları isə 4.38 km³ təşkil edir ki, bunun da 1.70 km³-i istifadə olunur. Ölkəmizdə 2 çayın uzunluğu 500 km-dən çox, 22 çayın uzunluğu 101-500 km arasında, 324 çayın uzunluğu 11-100 km arasındadır, əksər çayların uzunluğu isə 10 km-dən azdır [5].

Azərbaycanın təbii su ehtiyatlarının təqribən 70%-i transsərhəd çayların payına düşür. Məlumdur ki, ölkə ərazisi transsərhəd çayların aşağı axınında yerləşir və heç bir transsərhəd çay üçün Azərbaycan hövzənin yuxarı hissəsində yerləşir. Azərbaycanın transsərhəd su siyasəti mövcud beynəlxalq sənədlərə əsaslanır. Bu siyasətin əsasını su ehtiyatlarından qonşu ölkələrlə birgə istifadə və onların ədalətli bölüşdürülməsi prinsipləri təşkil edir. Maliyyə çatışmazlığı sudan istifadədə müasir və ekoloji cəhətdən effektiv üsulların tətbiqini ləngidir [1].

Bir çox ölkələrdə su təchizatındakı problemlər su qıtlığı səbəbindən deyil, çay axımının çoxillik dövr və il ərzində qeyri-bərabər paylanması nəticəsində yaranır. Su ehtiyatlarından daha çox istifadə etmək məqsədilə 1940-1950-ci illərdən başlayaraq mövsümi və çoxillik dövr ərzində axımı tənzimlənməyən su anbarları inşa olunur. Lakin su anbarları vasitəsilə çay axımının tənzimlənmə prosesi, daha doğrusu anbarların inşası və istismarı bir çox hallarda ətraf mühitə mənfi təsir göstərir. Buna görə də son 20 ildə su anbarlarının sayı çox zəif sürətlə artır. Çox güman ki, bu tendensiya gələcəkdə də davam edəcəkdir. Hazırda respublika ərazisində 140-dan çox su anbarı var və bu su anbarlarından yalnız 61-nin həcmi 1 mln. m³-dən çoxdur. Su anbarlarının ümumi tam həcmi 21,5 km³ təşkil edir. Kür, Araz və Tərtər çaylarında yaradılmış su anbarları və SES-lər Şəmkir, Mingəçevir, Yenikənd, Varvara, Araz və Sərsəng kompleks təyinatlı su təsərrüfatı obyektləridir və energetika, suvarma, su təchizatı və s. üçün istifadə olunurlar.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 iyul tarixli 2178 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2020-2022-ci illər üçün Tədbirlər Planı"na uyğun olaraq ölkədə su ehtiyatlarının artırılması, əhalinin içməli su təminatının yaxşılaşdırılması, əkinəyararlı torpaqlarda müasir təsərrüfatlar yaradılmasının təşviqi və əhalinin məşğulluğunun dəstəklənməsi məqsədilə bir neçə su anbarının yaradılması qərara alınmışdır. Bu məqsədlə 2023-cü ildə Əlicançay üzərində Əlicançay su anbarının və Qəbələ rayonunda Yengicə su anbarlarının tikintisi ilə bağlı sərəncam vermişdir.

2022-ci il üzrə Respublikada suvarılan torpaqların sahəsi 1,484 mln. ha təşkil edir (**şəkil 1**). 1970-ci illə müqayisədə ölkəmizdə suvarılan torpaqların sahəsi 355.0 min ha artmışdır. Respublikamızda suvarma əsas su istifadəçisi olduğuna görə bu artım növbəti 10-20 il ərzində 10-20% ola bilər [12].

Yuxarıda yazılan bir sıra alim və mütəxəssislərin, eləcə də Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatlarına əsasən qeyd edilə bilər ki, məhdud su ehtiyatına malik olan ölkəmizin ciddi şəkildə su ehtiyatlarının mühafizəsinə və səmərəli şəkildə istifadəsinə ehtiyac vardır. Ölkəmizdə kənd təsərrüfatının inkişafı, suvarma əkinçiliyinin genişlənməsi və əhallinin sürətlə artması, eləcə də global iqlim dəyişmələrinin təsiri fonunda çaylarda axımın azalması, yağıntıların vegetasiya dövründə az düşməsi, suya tələbatın durmadan artması və s. çaylarının axımlarından səmərəli istifadə olunmasına məcbur edir.

Müzakirə və təhlillər

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının ərazisində formalaşan çayların su ehtiyatlarından istifadənin mövcud vəziyyəti təhlil edilmiş, xüsusilə bu ehtiyatlardan istifadənin statistikasına və səmərəliliyinə diqqət yetirilmişdir. Araşdırma çərçivəsində ölkənin su obyektlərinin hidroloji xüsusiyyətlərinə və onların istismar potensialına geniş şəkildə yer verilmişdir.

Tədqiqatın əsas obyektii Şirvan çaylarıdır. Bu çaylar dəniz səviyyəsindən 3000–4000 m yüksəklikdə formalaşan bulaq və yerüstü suların birləşməsindən yaranır. Şirvan hövzəsinə daxil olan əsas çaylar Daşağılçay, Tikanlıçay, Əlicançay, Turyançay və Dəmiraparançaydır. Ərazinin relyefi dağlıq olub, şimalda Baş Qafqaz silsiləsinin cənub yamaclarını, mərkəzdə Qanıx–Əyriçay vadisini, cənubda isə Acınohur ön dağlıq zonalarının yuxarı hissələrini əhatə edir [2].

Şirvan çaylarının hidroloji rejiminin tədqiqi məqsədilə statistik metodlardan istifadə edilmişdir. Analizdə istifadə olunan orta illik su sərfi məlumatları 1960–2017-ci illəri əhatə edir. Çaylarda orta çoxillik su sərfi 3,10–8,29 m³/s intervalında dəyişir [2, 9].

Tədqiqatın əsas məqsədi Şirvan çaylarının qış axımlarından səmərəli istifadə imkanlarının müəyyənəndirilməsi olmuşdur. Bu məqsədlə ortasulu və azsulu dövrlərin axım göstəriciləri əsasında çaylardan su götürülməsinin əsaslandırılması aparılmışdır. Hesablamalar göstərir ki, oktyabr–fevral aylarını əhatə edən dövrdə ortasulu illərdə illik axım həcmi təxminən 30%-i (245,7 mln m³), azsulu illərdə isə 39%-i (127,6 mln m³) çaylardan keçir.

Aparılmış təhlillər nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Şirvan çaylarının qış axımları hazırda səmərəli şəkildə istifadə olunmur və bu axımların 30–40%-ə qədəri tranzit rejimdə axaraq dənizə çatır. Buna görə də, çayların qış dövrü axımının bir hissəsinin ekoloji axımlar qorunmaqla məcradan kənarında yerləşən kiçik həcmli su anbarlarında toplanması məqsədəuyğun hesab edilir.

Qış aylarında suyun toplanması həm onun bulaqlılığının az olması, həm də suvarmada istifadə olunmaması baxımından əlverişlidir. İlkən nəticələr göstərir ki, çayların qış axımlarının toplanması və məqsədyönlü istifadəsi həm iqtisadi, həm də ekoloji cəhətdən səmərəli hesab olunur [3, 4, 8]. Beləliklə, aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, Şirvan çaylarının qış axımlarından səmərəli istifadə etməklə ekoloji axımların qorunması şərti ilə regionda əhalinin içməli su təchizatının və kənd təsərrüfatı ehtiyaclarının dayanıqlı təmin olunması mümkündür [9].

Nəticə və təkliflər

Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, Şirvan çaylarının axımı mövsümi dəyişənliklə xarakterizə olunur. Çayların qış dövründə axım həcmiləri ilin digər fəsiləri ilə müqayisədə daha yüksək olur və bu axımların əhəmiyyətli hissəsi istifadə edilmədən tranzit şəkildə axaraq hövzəni tərk edir.

Tədqiqatlar göstərmişdir ki, 1960–2017-ci illəri əhatə edən müşahidələrə əsasən, Şirvan çaylarının orta çoxillik su sərfi 3,10–8,29 m³/s arasında dəyişir. Hesablamalara görə, qış dövründə (oktyabr–fevral aylarında) illik axım həcmi 30–40%-i təşkil edir ki, bu da böyük həcmdə potensial su ehtiyatı deməkdir. Bu ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsi bölgənin və eləcə də qonşu hövzələrin su balansının yaxşılaşdırılması, kənd təsərrüfatı və içməli su təminatının gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, Şirvan çaylarının qış axımlarının idarə olunması istiqamətində aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur:

1. Qış axımlarının toplanması üçün kiçik həcmli su anbarlarının yaradılması. Bu anbarlar ekoloji axımın qorunması şərti ilə çay məcrasından kənarında yerləşdirilməli və toplanan sular yaz–yay mövsümündə kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün istifadə edilməlidir.
2. Mövcud su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması sistemi tətbiq edilməli, suyun paylanması və istifadəsi zamanı ekoloji, sosial və iqtisadi amillər balanslı şəkildə nəzərə alınmalıdır.
3. Su itkilərinin azaldılması və səmərəli istifadənin təmin olunması üçün suvarma sistemlərinin yenilənməsi və müasir texnologiyaların tətbiqi vacibdir.
4. Hidroloji müşahidələrin gücləndirilməsi və məlumat bazasının yenilənməsi, su resurslarının uzunmüddətli idarə edilməsində elmi əsasların möhkəmləndirilməsinə imkan yaradacaqdır.

5. Qış axımlarından istifadə ilə bağlı pilot layihələrin həyata keçirilməsi həm texniki, həm də iqtisadi baxımdan tətbiq edilə biləcək səmərəli modellərin işlənilib hazırlanmasına şərait yaradacaqdır.

Yekun olaraq, Şirvan çaylarının qış axımlarından səmərəli şəkildə istifadə olunması, ekoloji axımların qorunması şərti ilə ölkənin su təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə, kənd təsərrüfatı və içməli su təminatının dayanıqlığının artırılmasına əhəmiyyətli töhfə verə bilər.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi. Bakı, 1998.
2. Əyyubov İ.A. Şirvan çaylarının qış axımlarından səmərəli istifadə olunması/ AMEA Coğrafiya Cəmiyyəti. Bakı. 2022. Cild 10. № 3, s.125-130.
3. Əyyubov İ.A. Azərbaycanda su ehtiyatları dayanıqlı inkişafın mühüm amillərindən biridir // Xudafərin Beynəlxalq elmi araşdırmalar konfransı. Xüsusi buraxılış – Bakı: 24 fevral 2024. – s. 227-233.
4. Mahmudov R.N. Hidroloji proqnozların əsasları. Bakı, 2002, 155 s.
5. İmanov F.Ə., Ələkbərov AB. Azərbaycanın su ehtiyatlarının müasir dəyişmələri və inteqrasiyalı idarə edilməsi. Bakı. Murtəcim. 2017. s 352.
6. İmanov F.Ə., Ələkbərov A.B. Azərbaycanın su ehtiyatları və onların inteqrasiyalı idarə edilməsi // Xəzər Beynəlxalq Su Texnologiyaları konfransının materialları, Bakı, 2013, s.116-122.
7. Исходный ТДА для бассейна Кура-Араз. UNDP/ QEF.2013.
8. Иманов Ф.А. Водные ресурсы и их использование в трансграничном бассейне р. Куры// Санкт-Петербург, Свое издательство, 2016 -163 с.
9. Мамедов А.Ш., Эйюбов И.А.Подготовка технических мероприятий для восстановления уровня подземных вод бассейна Дашагылчай. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ. № 2. Алматы. 2018. 181-191 с.
10. Рустамов С.Г., Кашкай Р.М. Водные ресурсы Азербайджанской ССР. Баку, Элм, 1989-180 с.
11. FAO, 2009. Irrigation in the Middle East region in figures – Aquastat survey 2008. FAO Water Reports No. 34, 423 pp.
12. www.stat.gov.az